

Hoor mijn stem

Crowdfunding: Veelgestelde vragen

agroBRIDGES Project

DIT PROJECT HEEFT FINANCIERING ONTVANGEN VAN HET HORIZON 2020 ONDERZOEKS- EN INNOVATIEPROGRAMMA VAN DE EUROPESE UNIE IN HET KADER VAN SUBSIDIEOVEREENKOMST NR. 101000788.

agr
BRIDGES

Inhoud

Deze korte gids legt uit wat crowdfunding is en hoe agrovoedingsbedrijven dit alternatieve financieringsinstrument kunnen gebruiken om ondersteuning te vinden op basis van het concept van korte voedselketens. De gids geeft antwoord op de meest gestelde vragen over crowdfunding.

- 1** Wat is crowdfunding en voor wie is het bedoeld?
- 2** Waarom crowdfunding?
- 3** Hoe werkt crowdfunding?
- 4** Werkt crowdfunding voor agrifood?
- 5** Voorbeelden van crowdfunding in agrifood
- 6** Crowdfundingplatforms in uw regio
- 7** Meer informatie

1. Wat is crowdfunding en voor wie is het bedoeld?

Wat is crowdfunding?

Crowdfunding is een manier om geld in te zamelen om projecten en bedrijven te financieren, waardoor fondsenwervers via online platforms geld kunnen inzamelen bij een groot aantal mensen.

Voor wie is het bedoeld?

Het is voor ondernemers en bedrijven, vooral kleine en middelgrote ondernemingen die nadenken over alternatieve manieren om een nieuw bedrijf of idee te financieren.

2. Waarom crowdfunding?

Alternatieve financieringsbron

Crowdfunding is een innovatieve manier om financiering te vinden voor nieuwe projecten, bedrijven of ideeën. Een succesvolle crowdfundingcampagne verzamelt veel kleine bedragen van een grote groep individuen in tegenstelling tot traditionele financiering door het ontvangen van grote bedragen uit één of enkele bronnen.

Proof of concept en validatie

Crowdfunding geeft je een reality check; je kunt zien of anderen het geloof en de waarde in je project of concept delen.

Hulp bij andere financieringsvormen

Een succesvolle crowdfunding campagne kan niet alleen een bewijs zijn van het concept, maar benadrukt ook dat er een markt voor uw bedrijf is waar mensen in geloven. Dit is erg handig bij het zoeken naar aanvullende financiering van andere soorten financiers zoals banken of durfkapitaal omdat u misschien minder risicovol voor hen lijkt, of betere voorwaarden krijgt.

2. Waarom crowdfunding?

Toegang tot een menigte

U richt zich tot een groot publiek van individuen, van wie sommigen waardevolle expertise en inzichten kunnen hebben. Crowdfunding stelt u in staat om op een nieuwe manier met hen te communiceren en waardevolle feedback te krijgen zonder kosten.

Krachtige marketingtool

Crowdfunding kan een effectieve manier zijn om een nieuw product of een nieuw bedrijf te presenteren door rechtstreeks te pitchen aan de mensen die waarschijnlijk klant zullen worden.

3. Hoe werkt het?

Soorten crowdfunding

Er zijn verschillende soorten crowdfunding, maar het meest populaire type voor nieuwe projecten en ideeën is de **op beloningen gebaseerde crowdfunding**. Bij deze vorm van crowdfunding doneren individuen aan een project of bedrijf met de verwachting in een later stadium een niet-financiële beloning, zoals goederen of diensten, te ontvangen in ruil voor hun bijdrage.

Crowdfundingplatforms

Crowdfundingplatforms zijn websites die interactie tussen fondsenwervers en financierders mogelijk maken. Financiële toezeggingen kunnen worden gedaan en geïnd via het crowdfundingplatform. Fondsenwervers wordt meestal een vergoeding in rekening gebracht als de campagne succesvol is geweest. In ruil daarvoor wordt van crowdfundingplatforms een veilige en gebruiksvriendelijke service verwacht.

Veel platforms hanteren een alles-of-niets financieringsmodel. Dit betekent dat als u uw doel bereikt, u het geld krijgt en als u dat niet doet, krijgt iedereen zijn geld terug - geen hard feelings en geen financieel verlies.

Voorbeelden van internationale en Europese crowdfundingplatforms, voornamelijk van op beloningen gebaseerde crowdfunding:

[Kickstarter \(International\)](#)

Het is een van de grootste namen als het gaat om crowdfunding, bekend om het helpen van technische en creatieve ondernemers om hun projecten te financieren voordat ze een lening krijgen of geld inzamelen voor durfkapitaal. Het bedrijf heeft sinds de oprichting in 2009 meer dan \$ 6,5 miljard opgehaald. Kickstarter is een alles-of-niets-platform, wat betekent dat u uw geld niet krijgt tenzij u uw campagne voltooit. Het betekent ook niets van de financierder geïnd wordt, tenzij u uw campagnedoel bereikt.

[Indiegogo \(International\)](#)

Indiegogo-gebruikers maken meestal campagnes voor technische innovaties, creatieve werken en community-projecten. Het crowdfundingplatform werkt op dezelfde manier als Kickstarter, behalve dat het geen exclusief alles-of-niets fondsenwervingsmodel heeft. Gebruikers kiezen uit twee opties: vaste en flexibele financiering. Fixed is het beste voor fondsenwerpers waar het project een bepaald bedrag nodig heeft, terwijl flexibel goed is voor campagnes waar u profiteert van enige financiering. Met flexibele financiering krijgt u uw geld, ongeacht of u uw doel bereikt of niet; met vaste financiering worden alle fondsen teruggegeven aan uw donateurs als u het campagnedoel niet haalt.

Voorbeelden van internationale en Europese crowdfundingplatforms, voornamelijk van op beloningen gebaseerde crowdfunding:

[Ulule \(Europe\)](#)

Ulule, een van de eerste crowdfundingplatforms in Europa, stelt creatieve, innovatieve en community-minded projecten in staat om hun idee te testen, een community op te bouwen en te groeien. Individuen, verenigingen en bedrijven creëren hun project, met details over het financiële doel, de duur en de niet-financiële beloningen die worden aangeboden in ruil voor ondersteuning. Als ze hun doel bereiken, geven ze beloningen aan degenen die hen hebben gesteund. Zo niet, dan krijgen donateurs hun inleg terug. Ulule neemt een commissie aan van het overgemaakte geld.

[FundedByMe \(Sweden, Europe\)](#)

Opgericht in Stockholm, Zweden met focus op Europese ondernemers om grensoverschrijdende investeringen te bevorderen die zowel ondernemers als investeerders ondersteunen en bijdragen aan het scheppen van banen en economische ontwikkeling.

[WhyDonate \(Netherlands, Europe\)](#)

Een platform dat werd ontworpen voor het verzamelen van geld voor elk doel. Hier kun je geld doneren of zelf fondsenwerving starten voor een goed doel. Het ondersteunt ook particuliere fondsenwervingsprojecten. Als u op zoek bent naar een goede ruimte om u te helpen crowdfunding in Europa, overweeg dan WhyDonate en begin zonder gedoe aan uw doel te doneren.

4. Werkt het voor agrifood?

Crowdfunding is een handig instrument voor elk idee, ook voor de agrovoedingssector.

Met de meeste crowdfundingplatforms kunt u investeren in projecten met betrekking tot verschillende sectoren: kunst, strips, ambachten, dans, design, mode, film & video, muziek, eten, enz. Dit is het geval voor de meest gerenommeerde internationale platforms, Kickstarter en Indiegogo, die een generieke foodcategorie bevatten. Veel andere platforms onderscheiden projecten niet per sector, maar omvatten voedselprojecten (zie voorbeelden hieronder).

De toepassing van crowdfunding in de agrovoedingssector kan kleine bedrijven enorm helpen en de cashflow van kleine boeren stabiliseren. Omdat het de druk op financiering en verkoop vermindert, kunnen de producenten hun producten maken op de manier die ze willen zonder angst. Ook groeit de relatie tussen producenten en consumenten tijdens het financieringsproces. Dit leidt tot interesse en actieve deelname van consumenten die kunnen resulteren in extra aankopen en populariteit.

4. Werkt het voor agrifood?

We kunnen crowdfundingprojecten op het gebied van agrifood in drie soorten indelen: **pre-sale**, **evenement** en **fondsen voor operationele kosten**.

- Het **pre-sale** type omvat het financieren van projecten vóór de productiefase van voedsel.
- Het type **evenement** is financiering voor evenementen met betrekking tot agrifood, zoals het openen van een markt, het lanceren van een festival of het maken van een educatief evenement.
- **Fondsen voor operationele kosten** ondersteunen essentiële operationele uitgaven zoals kosten voor het opzetten van een bedrijf, apparatuur, onderzoek en ontwikkeling. Vooral deze projecten hebben maatschappelijke voordelen of kunnen helpen om gezond voedsel te produceren.

Volgens een recente studie over "Financiering van agrovoedingsbedrijven in het Middellandse Zeegebied door middel van crowdfunding" die gebruik maakte van een steekproef van crowdfundingcampagnes in het Kickstarter-platform, komt in de agrovoedingssector 96% van het totale aantal crowdfundingcampagnes uit Mediterraan Europa, waaronder Italië (39%), Spanje (29%) en Frankrijk (25%) en in mindere mate Griekenland (3%), en Kroatië (1%).

5. Voorbeelden van crowdfunding campagnes in agrifood

Crowdfunding in agrifood komt in veel verschillende vormen voor. Er zijn verschillende types van projecten zoals financiering voor het maken van een gemeenschapsboerderij, oprichting van een klein bedrijf, voorverkoop voor iets (kookapparatuur, landbouwproducten, verwerkte landbouwproducten, tuingereedschap enz), operationele kosten van de boerderij, facilitaire kosten, beheerskosten voor landbouweducatie, ondersteunende evenementen (markt, feest) of het publiceren van een kookboek.

Hieronder geven we enkele specifieke voorbeelden van crowdfundingcampagnes die (al dan niet) beschikbaar zijn in verschillende talen zodat u degene kan selecteren die op de best mogelijke manier aan uw behoeften voldoet:

- [Kickstarter Crowdfunding Campaigns in agri-food in Europe](#)
- [Indiegogo Crowdfunding Campaigns in agri-food](#)
- [Ulule Crowdfunding Campaigns in agri-food](#)
- [FundedByMe Crowdfunding Campaigns in agri-food](#)
- [WhyDonate Crowdfunding Campaign in agri-food](#)

6. Crowdfunding opties in uw regio

Er zijn veel beschikbare crowdfundingplatforms die zakelijke ideeën uit verschillende sectoren ondersteunen. Er zijn veel opties van internationale crowdfundingplatforms beschikbaar in uw lokale taal en ook lokale platforms die uw regionale markt ondersteunen.

Hieronder vindt u enkele voorbeelden zodat u het platform kan verkennen dat het beste bij u past:

- [Symbid](#)
- [KissKissBankBank](#)
- [Mintos](#)
- [GoFundMe](#)
- [WhyDonate](#)
- [Ulule](#)
- [Kickstarter](#) (in English)

7. Meer informatie

Hieronder vindt u een lijst met bronnen waar u meer informatie en gedetailleerde antwoorden op uw vragen over crowdfunding kunt vinden:

- [Guide on Crowdfunding, Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Official website of the EU](#)
- [Crowdfunding Platforms, The Balance Small Business](#)
- [10 Best Crowdfunding Platforms in Europe \(2022\), WhyDonate blog](#)
- Rosa Misso, Gian Paolo Cesaretti, "[Food sustainability and crowdfunding: the role of Internet](#)", Proceedings of the 8th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA 2017), Chania, Greece, 21-24 September 2017.
- Isidora Lj. Ljumović, Vladan D Pavlovic, Goranka R. Knežević, [Financing agri-food business in the Mediterranean area through crowdfunding: Do environmental issues matter?](#) New Medit, A Mediterranean Journal of Economics, Agriculture and Environment, 2021 n. 3.

